

YOSHLAR ISHLARI
AGENTLIGI

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети

Ижтимоий фанлар
факультети
“Фалсафа ва мантиқ”
кафедраси
ташаббуси билан
ташкил этилган

“ЎЗБЕКИСТОНДА ФАЛСАФА ТАРИХИ
МАКТАБИ ВА УЧИНЧИ РЕНЕССАНС”
МАВЗУСИДАГИ ХАЛҚАРО
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ
МАТЕРИАЛЛАРИ

Тошкент - 2022

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети
“Фалсафа ва мантик” кафедраси
Ўзбекистон Ёшлар ишлари агентлиги
Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси хузуридаги
Ўзбекистоннинг энг янги тарихини мувофиқлаштирувчи
методик марказ
Имом Бухорий халқаро илмий тадқиқот маркази
Ал Бухорий университети
Бухоро давлат университети
Навоий давлат педагогика институти

“ЎЗБЕКИСТОН ФАЛСАФА ТАРИХИ МАКТАБИ
ВА УЧИНЧИ РЕНЕССАНС”

мавзусидаги
халқаро илмий-амалий конференция материаллари
(2022 йил 17 май)

Тошкент – 2022

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мадаева Ш.О.

*Ўзбекистон Миллий университети Ижтимоий
фанлар факультети “Фалсафа ва логика”
кафедраси мудири, фалсафа фанлари доктори,
профессор*

Тахрир ҳайати аъзолари

Г. Т. Махмудова

Фалсафа фанлари доктори, профессор

Д.Э.Файзихўжаева

Фалсафа фанлари номзоди, доцент

М.И.Ёқубова

Фалсафа фанлари номзоди, доцент

А.О. Амиров

Фалсафа фанлари номзоди, PhD

Техник муҳаррир: А.О.Амиров

А.Ш.Шукуров

Матнлардаги ғоя ва фикрлар, фойдаланилган мисол, кўчирма ва
маълумотлар аниқлиги учун мақола ҳамда тезис муаллифлари
жавобгардирлар.

*ЎзМУ Ижтимоий фанлар факультетининг Илмий кенгаши
томонидан нашрга тавсия этилган.
(2022 йил 20 май -сонли баённома).*

Юқорида таъкидлаганимиздек идентикликда тарихий хотира инсон генофондини онгостидунёқараши билан шакллантирар экан, унда: «Этник хотира ўзида инсон хулқ-атворини йўналтирувчи ва белгиловчи кўп қатламли информациялар тизимини, билимларни, «тайёр» ҳолдаги сценарийларни ифодалайди. Бу сифатларга биноан этник хотира инсонни ижтимоийлаштириш ижтимоий тизимининг компоненти сифатида майдонга чиқади. Этник тарих ҳар қандай жамиятнинг мавжудлик шартидир. Шунинг учун ҳам моддий ва маънавий кадриятларнинг ҳосил бўлиш, етказиб берилиш ва сақланиш жараёни инсонлар ҳаётий фаолиятининг ажралмас қисмидир. Хотира – факт ва ҳодисалар пассив равишда белгиловчи тизим эмас. У ўз табиатига кўра ҳаётий лаёқатнинг манбаси, социал организмнинг тўлақонлилиги шарти сифатида намоён бўлади. Бу шу маънони англатадики, ижтимоий хотира охир-оқибатда жамият истикболи ва салоҳияти масалаларини ҳал қилувчи интеллектуал ва маънавий фаолиятнинг оламшумул соҳасидир»¹.

Ушбу параграфга хулоса қилар эканмиз, Илк ўрта аср ва Ўрта аср Уйғониш даври тарихий қатлами миллий идентикликнинг бир нечта йўналишда вужудга келган соҳа кадриятлари синкретлигини ташкил қилади. Юқори цивилизация таракқиётни берган Илк ўрта асрлар иқтисодий, маданий ҳаётни ривожлантирар экан, бу сифатли ташкил этилган рациоанал, мантикий тафаккур маданияти ҳосиласи бўлди. Юртимиз ўрта аср цивилизацияси кадриятлари араблар мамлакатлари маданиятининг ривожига ҳам ўзининг акс таъсирини намоён этган. Буюк алломаларимиз саналмиш, Форобий, Беруний, Ибн-Сино, Хоразмий, Улуғбек каби мутафаккирлар, ал-Бухорий, ат-Термизий, Кубро, Ахмад Яссавий, Нақшбанд каби илоҳиёт илмининг қомусий алломалари, Навоий, Лутфий, Бедил, Машраб, Бобур сингари зотларнинг камолга етишишида фақатгина ислом маданияти таъсиригинамас, балки цивилизациямизнинг кадриятлари ва маданиятининг таъсири ўзига хос маданият кадриятлари тизимини ҳосил қилди.

Фодаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Стивен Фредерик Старр. Утраченное просвещение: Золотой век Центральной Азии от арабского завоевания до времени Тамерлана. Москва. Альпина Паблишер, 2017. – С. 48.
2. Хайруллаев.М. Абу Наср Фараби. М., 1982. с.252.
3. Сулаймонова Ф. Шарқ ва Ғарб. - Т: Ўзбекистон, 1997. 229-б
4. Қаранг: Комилов Н. Тафаккур қарвонлари. -Т: Маънавият, 1999. 84-б.
5. Дўстжонов Т. Маъмун академияси олимларининг иқтисодий-ижтимоий қарашлари.-Тошкент, 2005.-61 б.
6. Сулаймонова Ф. Шарқ ва Ғарб. – Тошкент: Ўзбекистон, 1997. 243-б.
7. Шомухамедов Ш. Кириш сўзи.// Умар Хайём. Рубоийлар.- Тошкент: Фан, 1963. 5-б.; Ворожейкина З.Н. Омар Хайям и хайямовские четверостишия// Под редакции Андреева Ю.А. Колл.ав.Омар Хайям.-М,: Советский писатель, 1986. –С. 25.
8. Ворожейкина З.Н. Омар Хайям и хайямовские четверостишия //Под редакции Андреева Ю.А. Колл. ав. Омар Хайям.- М.: Советский писатель, 1986. –С.26 .
9. Темур тузуклари. - Тошкент: Ғафур Ғулом нашрети, 1991. 54-б
10. Бакиева Г.А. Социальная память и толерантность // [http:// www/freenet/kg/journal/n4/jrnal4/3.htm](http://www/freenet/kg/journal/n4/jrnal4/3.htm).

ШАРҚНИ ЎРГАНИШ СОҲАСИДА ОРИЕНТАЛИЗМНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШИ

*Рўзиев Д.Д.
ЎзМУ магистранти*

¹ Бакиева Г.А. Социальная память и толерантность // [http:// www/freenet/kg/journal/n4/jrnal4/3.htm](http://www/freenet/kg/journal/n4/jrnal4/3.htm).

Аннотация: Мазкур мақолада Ғарб фалсафий мактабларида Шарқнинг ўрганиш соҳасида ориентализм тафаккур услубининг вужудга келиши таҳлил этилади. Унинг дастлабки даврдаги характерли кўриниши ва кейинчалик европацентризм мафкурасининг асосий методига айланиши учун омил бўлган тарихий, ижтимоий-сиёсий, мафкуравий, сабаблар таҳлил этилади. Ориентализм атамасининг келиб чиқиши унинг талқини мафкуравий, назарий асосларларига алоҳида эътибор берилади. Шунингдек, бугунги кундаги бу мавзуга нима учун танқидий ёндашув бўлиши кераклиги тўғрисида фикр юритилади.

Калит сўзлар: Ориентализм, ориентал цивилизация, маданиятдаги гегемонлик, Шарқлаштириш, европасентиризм, империализм, колониализм, постколониализм, цивилизация миссияси.

Минг йиллардан буён Шарқ Ғарбга оппозицион цивилизация мақомида бўлиб, бунда доминантлик мақоми икки томонга навбати билан ўтиб тургани тарихий манбалар воситасида бизга маълум. Шарқ қадимий цивилизация маъносида қадимий фалсафий фикр ўчоқлари бўлган Ҳиндистон, Хитой, Араб-мусулмон цивилизациясига бешик бўлди. Бу цивилизацияни ўрганиш ҳамиша Ғарбнинг ўзини аниқроқ идентификацияси учун муҳим ҳисобланган. Ғарб ўзи учун ва дунё учун фалсафий фикр мактаби деб ҳисоблайдиган юнон билимларини айнан араб-мусулмон олимларнинг таҳлиллари асосида қайта жонлантирди. Бунга мисол сифатида Шарқнинг мавжудлик борлиғи Ғарб учун билишнинг бир объекти бўлганлиги, турлича эҳтиёжлар сабаб солиб юришларидаги тайёргарликдан тортиб ўз вақтида Шарқ давлатларининг Ғарб учун ўртак бўлишини кўрсатиш мумкин. Ғарбнинг фалсафий фикр мактаблари бўлган қироллик кутубхоналарида Шарқ қўлёзмалари кенг ўрганилган. Ғарбнинг Шарққа бўлган муносабати турли даврларда турли метод ва парадигмалар асосида таҳлил ва талқин қилинган. Даставвал маданий иқтисодий алоқалар учун ва Шарқда мавжуд бўлган илғор билимлардан баҳраманд бўлиш учун ўрганилган бўлса, кейинги даврларда Ғарбнинг мустамлачилик сиёсатини оқлаш ва уни мустаҳкамлаш учун Шарқ тадқиқ этила бошланди шу даврдан бошлаб Шарқни ўрганиш соҳасидаги метод бўлган Ориентализм ўз моҳиятида ўзгаришга учради. Айнан шундай кўриниш олган метод Ориентализм Ғарб шарқшунослигининг кейинги даврдаги асосига айланди.

Аввало бу атамани аниқлаштирсак. Ориентализм термини Шарқ – ориент сўзига ал ва изм қўшимчаларининг қўшилиши асосида қурилган. Бу сўз ориент француз луғатида Шарқ деган маънони англатади. Географик маънода ориент Шарқий дунёни, энтографияда эса шарқликлар, Шарқда яшовчиларни англатади. Ҳолбуки ориентал сўзи инглиз тилида Шарққа оид маъносида, изм эса этиқод таълимот, тизим, системага ишора қилади. Ориентализм – сиёсий мафкура бўлиб колонизациялаштириш ва Шарқни манфаат асосида талқин қилиш айниқса мусулмон Шарқини шунингдек Ғарб цивилизациясини қудратли буюк ва доминант сифатида тақдим этишни мақсад қилган тафаккур услуби. Шунинг учун ҳам ориентализм методини ва шу метод асосида яратилган ишларни қиёсий методлар асосида танқидий кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ. Лекин шу ўринда Ғарб ориентализмининг Шарқ тўғрисида эришган ютуқларини инкор қилиб бўлмайди. Бунга мисол қадимги Ҳиндистон цивилизациясидан тортиб қадимги Мисрни ўрганишда эришилган ютуқлар мисол бўла олади. Мисол учун айнан Ғарб ориенталистлари Авестони, қадимги санскрит тилини, қадимий Миср иероглифларини ўрганиши Шарқ тўғрисидаги жуда катта илмий салоҳиятнинг шаклланишига сабаб бўлди. Ориентализм яқин бир аср давомида мустамлакачиликдан қутилиб уйғонаётган Шарқ нинг академик фикр мактабларида кенг муҳокама қилинаётган мавзуга айланди. Ориентализм характер хусусиятига кўра жуда қадимий илдизларга эга. Ориентализм Ғарбда ренессанс давридан ҳам олдинги солиб юришлари даврдан буён Шарқ қа бўлган ўзига хос муносабат сифатида мавжуд. Ориентализм Ғарб тарихий тараққиёт сиклида классик давр ва патристикалар шунингдек ўрта асрлар схоластикасидан кейин вужудга келди.

XVIII аср охиридан Шарқ Ғарбнинг тилшунослик ва фикр мактабларининг асосий диққат марказида бўлди. Айни шу даврда Шарқнинг ижтимоий тузуми қонунлари тили дини адабиётини ўрганиш асносида Ориентализм фанда пайдо бўлди. Ориентализм соф фаннинг

соҳаси сифатида жуда кенг билимни эгаллади. Бунга мисол қилиб Миср, Ҳинд цивилизацияларининг ўрганилишини айтишимиз мумкин. XIX аср сўнгида ориентализмнинг бу хусусияти ўз моҳиятини йўқотиб субъектив кўринишдаги европасентризмга асосланган мафкуравий методга айлана бошлади. Дастлаб Ориентализм характер хусусиятига кўра соф тадқиқот объекти бўлган бўлса кейинчалик субъективлашган француз, инглиз, немис кейинроқ рус империализми учун хизмат қиладиган оқим аниқроқ айтганда Шарқ билан ишлайдиган тадқиқот концепсиясига айланди. Ориентализмни бундай тушуниш XX асрнинг бошидан бошлаб тан олина бошланди. Ориентализм тушунчасига Эдвард Саид “Ориентализм” асарида мукамал таърифни келтиради. Шунга асосан Эдвард Саид Ориентализм оқимининг асосчисидир. Эдвард Саид учун Ориентализм Европанинг Шарқ тўғрисидаги академик ва омабоп дискурси ҳисобланади¹.

Франция дастлабки ориенталистик тафаккурнинг кашшофи эди. Ориентализм тафаккури Напалеоннинг истилочилик юришлари билан ҳамоҳанг шакилланди. У 1795 йилда “Тирик Шарқ тиллари” мактабига асос солади. Бу айнан кейинчалик Напалеоннинг Мисрга бостириб кирганида колониал мақсадларини амалга оширишда восита бўлади. Напалеоннинг 1798 йилдаги Мисир интервенсиясида маҳаллий аҳоли ҳақидаги билим биринчи марта колонизациялаштиришда асосий марказий омил бўлди. Напалеон ўзи билан 160 ориенталистни мустамлакачи мамуриятнинг кундалик ҳоётига ва бутун бошли Миср тўғрисидаги билимлар тизимини яратишга ва буни Франция фойдаланиши учун олиб келган эди. Шу даврда илк бор мақсадга мувофиқлаштирилган цивилизациялаштириш ёнки “свилизация миссиясини” кўришимиз мумкин. Бу айнан Мисрни қайтадан Франция Империалистик манфаатлари асосида қайта қуришни англатарди².

Бу тафаккур услуги ўз ривожланишининг чўқисига XIX асрда эришди. Айни бу даврда параллел равишда Ғарб фикр мактабларида рационализм, структурализм, тарихийлик тараққий топган эди³. Ориентализм дастлаб Шарқни ўрганувчи соф объектив фан соҳаси эди. Маълум вақт ўтгач европасентризм, империализмнинг кучайиши натижасида бу тадқиқот соҳаси ўзининг объективлик аҳамиятини йўқотиб XIX аср охири XX аср бошида жиддий танқидга олинди. Ориентализм Шарқ нинг асл моҳиятини очиб беришдан кўра кўпроқ Ғарбнинг менталитетини очиб берди. Ориентализм тадқиқотнинг объектдан кўра кўпроқ мавзуга эътиборини қаратади. Бу айнан унинг субъективлашганини англатади. Ориентализмда империалистик манфаатдан келиб чиқиб Шарқ давлатларининг ва Шарқ кишиларининг маданиятдаги муаммоларини аниқлашга рағбат беради. Ғарб ўзининг географик жегараларида экспансияни амалга оширгач Шарқ да мустаҳкамроқ жойлашиш мақсадида Шарқ ни янада чуқурроқ англашга ҳаракат қилган. Бу ерда Шарқ тўғрисидаги билим кудрат сифатида намоён бўлади. Ориентализм Шарқ қа бўлган муносабат сифатида колониал империализм, Рацизм, Нацизм, Фашизм, ва Гегемонлик идеалигиясини ва Европанинг устунлиги ғояларининг аспектларини ўзида мужассам этган методологик ёндашув характерини касб этади.

XX асрда мустамлакачилик империялари қулагач ориентализмнинг танқидчилари кучайди улардан бири бу Анвар Абдул Малик эди у ориентализм тўғрисидаги дастлабки тадқиқотларни олиб борганлардан бир эди. 1963 йилда Анвар Абдул Маликнинг Диогенес журналидаги “Ориентализм инкרוзи” номи остидаги мақоласида Ўрта Шарқ борасидаги академик билимларга европасентрик ҳамда колониал қоидалар билан ёндашилганлигини ёзди. Умуман олганда Абдул Малик мавжуд бўлган ориенталистик ишларга иккита концептуал ҳамда методологик жиҳати асосида этироз билдиради. Концептуал жиҳатидан Абдул Малик ориентализмни нотоғри ташкил қилинган лойиҳа деб айтади. Бунда биринчидан Шарқ ва Шарқ ликлар ҳақидаги тадқиқотда “Шарқ нинг Шарқ ликларнинг”, “бошқа ўзга” эканлигига асосланган тадқиқот эканлигига урғу беради. Иккинчидан,

¹ A New Perspective in Orientalism Aasif Rashid Wani Research Scholar School of Languages, Dept. of English DAVV Indore M.P (India)

² Deepa Kumar, Islamophobia and the Politics of Empire. 2012 : 26.

³Dr. Hassan Hanafi (1935–) is a professor of Philosophy at Cairo University. Text retrieved from http://www.fortschritt-weltweit.de/dokumente/aegypten/fortschritt_aegypten_hanafi.pdf

олимлар Шарқ халқлари маданияти ва халқлари тўғрисидаги эссенстик тушунчаларни қабул қилди уларни ирқчиликка асосланган этник типологиялар бўйича таснифлади¹. Бу ёндашув кейинроқ биз кўрадиган Эдвард Саидда ҳам кўтарилади. Методологик жиҳатидан эса Араб ва мусулмонларнинг қилинган ишлари ориенталистлар томонидан эътиборсиз қолдирилганлигини танқид қилади.

Фаластинлик Америка олими Ориентализмни чуқур ўрганиб ўзининг 1978 йилда нашр этилган Ориентализм асарида ориентализмни ёритиб беради ва ориентализм оқимида асос солади. Саид ориентализмни Ғарбнинг кузатиш ва тамойиллари асосида Шарқ ни тушуниш йўли сифатида талқин қилади. Саид Ориентализмнинг уч ёндашув асосидаги таърифини келтиради.

1. Академик маънода бу соҳа ориенталистларнинг, илмий тадқиқот институтларнинг фаолиятини – қайсики Шарқ тўғрисидаги объектив тадқиқотларни олиб борадиганларни тушунади. Бу гуруҳ ўз ичига антрополог, этнограф, тилшунос, археолог, социологларни умумий ҳар қандай Шарқ ҳақида ёзадиган ва уни тадқиқ этадиганларни ўз ичига олади. Академик маънода ориентализм Шарқ ва Шарқ халқлари тўғрисида доктрина сифатида намоён бўлади.

2. Ориентализм – Шарқ ва Ғарб ўртасидаги асосий онтологик ва эпистемологик фарқларни фарқлаб берадиган ўзига хос тафаккур услуби. Бу ёндашувни жуда кенг миқёсдаги ёзувчи шоир файласуфлар сиёсат назарийетчилари империял администраторлар томонидан Шарқ ва Ғарб ўртасидаги асосий фарқ ва яратилган теория, ижтимоий таърифларда Шарқ тўғрисидаги сиёсий ва унинг урф одатлари онгига бўлган муносабатда асосий фарқлаш хусусияти сифатида қабул қилишган.

3. Ориентализмнинг учунчи маъноси тарихийлиги ва моддий асосланганлиги билан юқорида келтирилган иккита таърифдан анча аниқроқ. XVIII аср охиридан бошлаб Ориентализм Шарқ ни тасвирлайдиган унинг қарашларини ауторизация қиладиган ва бу орқали ҳукмронлик қиладиган қисқа қилиб айтганда Ориентализм – Шарқ устидан Ғарбнинг доминантлигини мустаҳкамлайдиган Ғарбнинг Шарқ қа қаратилган тафаккур услуби.

Бу услуб узоқ муддат Шарқнинг фақат Ғарб томонидан талқин этилишига сабаб бўлди. Карл Маркс айтганидек улар ўзларини тақдим этиб беролмайдилар улар тақдим этилишлари керак бу айнан² Шарққа киноя эди. Шарқ ўзи учун гапириш ҳуқуқидан маҳрум қилинганч унга берилган таърифлар Эдвард Саид табири билан айтилганда “Шарқликларни Шарқлаштириш” (Ориентализм Ориенталс) тендеднсиясига айланди. Шарққа барча соҳаларда ўзининг кадриятларини умуминсоний кадрият сифатида тақлиф қилган Ғарб Шарқ нинг маданиятини ривожланиши керак бўлган, Ғарбнинг маданиятини идеал сифатида қабул қилиши керак бўлган эволюциядаги маданият сифатида талқин қилади. Айнан бу маданиятдаги устунлик “Culture of Hegemon” Италиялик файласуф Антонио Грамши, Карл Маркснинг жамиятнинг ҳукмрон мафкураси ҳукмрон синфнинг эътиқоди ва манфаатларини акс эттиради, деган назариясидан келиб чиқиб, маданиятдаги гегемонлик концепциясини ишлаб чиқди. Грамшининг таъкидлашича, доминант гуруҳнинг ҳукмронлигига розилик мактаблар, черковлар, судлар ва оммавий ахборот воситалари каби ижтимоий институтлар орқали мафкураларни эътиқодлар, тахминлар ва кадриятларни тарқатиш орқали эришилади. Ушбу институтлар одамларни ҳукмрон ижтимоий гуруҳнинг меъёрлари, кадриятлари ва эътиқодларига социализация қилиш вазифасини бажаради. Маданиятдаги устулик назариясининг Ориентализм контекстида мавжудлигини Эдвард Саид ҳам такидлайди.³ Натижада Шарқ ўзига Ғарб тамойиллари нуқтайи назаридан қараб Ғарбни барча соҳада ўрнак деб билди ва ўзини Ғарб тақлиф қиладиган “юксак демократия”, маданият, тараққиёт прогрессининг мезонларига мослаштира бошлади.

Хулоса шуки, узоқ вақт давомида колония мақомида бўлган ҳозир эса постколониал мақомдаги худудларни бошқариш учун европачентризмнинг ғоявий қуроли бўлган

¹ Abdel-Malek, Anouar. ‘Orientalism in Crisis.’ Diogenes 11.44 (1963): 104-12.

² Edward Said, Orientalism, New York: Vintage Books, 2003, 9.10.11.

³ Cole, Nicki Lisa, Ph.D. "What Is Cultural Hegemony?" ThoughtCo, Aug. 28, 2020, thoughtco.com/cultural-hegemony-3026121.

ориентализм Шарқни мустамлакага айлантиришда кучли метод бўлди. Шу вақтгача олиб борилган тадқиқотлар Шарқнинг ўзига хослиги борасидаги берилган билимларни объектив билим сифатида қабул қилиб бўлмайди. Бир сўз билан айтган ориентализм ижтимоий фанда мавжуд тенденция сифатида Ғарбнинг манфаатларини ифодалайди ва ҳамон бу вазифани бажармоқда. Ориентализм методи асосида олиб борилган тадқиқотлар давр ва муносабат нуқтаи назаридан танқидий кўриб чиқилишига эҳтиёж бор. Чунки бу метод объективлик талабларига жавоб бермайди ва ҳануз Ғарбнинг Шарқ устидан гегемонлигини тامينлашга қаратилган восита бўлиб қолмоқда. Буларни англаб етган ҳолда бугунги академик доиралар Шарқ қа муносиб ёндашадиган унинг объектив борлигини кўрсатиб берадиган энг муҳим европасентрик, империал, стереотипларни парчалаб ташлайдиган тадқиқотларга алоҳида эътибор қаратиши лозим. Вестернизацияни модернизация сифатида талқин қилаётган Ғарбона тадқиқотларга муқобил Шарқ нинг аутентлигини кўрсатувчи изланишлар объектив Шарқ шунослик тадқиқотларига эҳтиёж катта бу маданият, саънат, фалсафав ва тилшунослик сингари тадқиқотлар кесимида амалга ошиши мумкин .

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Dr. Hassan Hanafi (1935–) is a professor of Philosophy at Cairo University. Text retrieved from http://www.fortschritt_weltweit.de/dokumente/aegypten/fortschritt_aegypten_hanafi.pdf
2. Abdel-Malek, Anouar. ‘Orientalism in Crisis.’ Diogenes 11.44 (1963):104- 12.
3. Deepa Kumar, Islamophobia and the Politics of Empire . 2012 : 26 .
4. A New Perspective in Orientalism Aasif Rashid Wani Research Scholar School of Languages, Dept. of English DAVV Indore M.P (India)
5. Edward Said, Orientalism, New York: Vintage Books, 2003, 9.10.11.
6. Cole, Nicki Lisa, Ph.D. "What Is Cultural Hegemony?" ThoughtCo, Aug. 28, 2020, thoughtco.com/cultural-hegemony-3026121.
7. Madayeva Sh. Identiklik antropologiyasi. – Т.: NOSHIR, 2015. -146.
8. Ziauddin Sardor, Orientalism .1999 .
9. Mohammad R. Salama, Islam, orientalism and Intellectual History. Published in 2011

“нео”, яъни янги, замонавийлашган деган маънони англатувчи кўшимчани кўшганлар. Масалан, неопозитивизм, неотомизм ва бошқалар шулар жумласига киради.

Фаннинг жамият ҳаётидаги ўрнини белгилаш ва унга нисбатан муносабатга қараб, замонавий фалсафий таълимотларни асосан икки йўналишга ажратиш мумкин. Улардан бири — сциентизм (лот scientia — фан) яъни фан мавжуд барча ижтимоий муаммоларни ҳал этиши мумкинлигини илм-фан тараққиётининг доимий ижобийлигини асословчи фалсафий дунёқараш. Сциентизм ғоялари, неопозитивизм, технологик детерминизм каби таълимотларнинг асосини ташкил этади.

Иккинчиси — антисциентизм, яъни фан тараққиёти жамият ҳаётига салбий таъсир кўрсатишини асословчи фалсафий дунёқараш. Бундай дунёқараш экзистенциализм, франкфурт ижтимоий-фалсафий мактаби, Рим клубининг бир қатор тармоқларини, баъзи диний-фалсафий оқимларнинг фанга муносабатини ифодалайди. Антисциентизм илм-фан тараққиётининг натижаларини назорат остига олиш, бу масалада жамият ҳаётини хавф остига қўймаслик талаби билан боғлиқдир.

Антисциентизмнинг айрим ўта ашаддий намояндалари фан-техника тараққиётини тамоман тўхтатиб қўйиш ғоясини ҳам илгари сурадилар. Умуман олганда, XX аср фалсафасида бир-бирига муқобил бўлган йўналишлар рационализм ва иррационализм, антропология ва натурализм, сциентизм ва антисциентизм, материализм ва идеализм ўз ўрнига эга бўлмоқда.

МУНДАРИЖА

	Маджидов И.У.	Сўз боши	4
ЯЛПИ МАЖЛИС			
1.	Жўрақулов Ф.Н.	Учинчи ренессанс: уйғониш эмас, уйғотиш фалсафаси	5
2.	Баходиров Р.М.	Шарқ фалсафасининг билимдони	9
3.	Мухаммад Али Абдул Ваҳид Аъвад	Мантикий хатоликларнинг замонавий кадриятларга, Шарқ ва Ғарб ўртасидаги муносабатлар билан боғлиқ методологик муаммоларга таъсири	13
4.	Назаров Қ.	Иккинчи ренессанс кадриятлари ва миллий тафаккур ривожини	16
5.	Омонов Б.	Ренессансни шакллантирадиган триада	21
6.	Спанов М.Ж., Нурышева Г.	Развитие казахской философии за годы независимости	24
7.	Махмудова Г.Т.	И.М.Мўминов ва ўзбек фалсафа тарихининг умумметодологик муаммолари	30
8.	Файзиходжаева Д.	М.Хайруллаев: устоз ва шогирд муносабати.	35
9.	Инаков К.Қ.	Ёшларда ватанпарварлик кўникмаларини шакллантиришда марказий осий давлатларидаги инновацион ёндашувлар (Қозоғистон мисолида)	37
10.	Усарова Ф.Х.	Ёшларда жамоатчилик назорати маданиятини шакллантириш масалалари	42
11.	Рахимшикова М.К., Очилова Н.Р.	Становление философской школы «этики и эстетики» в Узбекистане	45
12.	Наврўзова Г.Н.	Тасаввуфшунослик фалсафаси мактабини яратган олим	47
13.	Мадаева Ш.О.	ЎзМУ фалсафа тарихи мактаби анъаналари, унинг замонавий фан ва таълимга интеграцияси.	50
I. ШЎББА: ЎЗБЕКИСТОН ФАЛСАФИЙ ТАФАККУР ТАРАҚҚИЁТИ МАКТАБИ ИЛМИЙ МЕРОСИНИНГ ЖАҲОН ҲАМЖАМИЯТИ ИЛМ-ФАНИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ ВА АҲАМИЯТИ			
14.	Рўздатзода Қ. Р.	Фалсафа тарихини янгича идрок этиш ва учинчи ренессансни барпо этишнинг долзарб назарий-методологик муаммолари	53
15.	Валиев Б.Н. Норқулов С.Н.	Абу Муин Насафий маънавий-маърифий меросининг тарихий-фалсафий аҳамияти	57
16.	Тўхтаров И.М.	Аҳмад Фарғоний талқинидаги фалакнинг илмий манзараси	61
17.	Мамиров А.Н	Таълим муассасаларида ёшларни толерантлик руҳида тарбиялашнинг аҳамияти.	65
18.	Юсупова Д.Д.	Араб дунёсида “араб баҳори” феномени	70
19.	Саломова Ҳ.Ю	Ўзбек фалсафасида илк табиатшунослик фалсафаси илмий мактабини яратган устоз	72
20.	Рахматова Х.	Устозлик мақоми – олий саодат	74
21.	Раджапов О.Б.	Зиёлилик маданияти ва интеллектуал тараққиёт, креативлик	76
22.	Нурматова У.Ж.	Китоб – билим манбаи, билим – учинчи ренессанс пойдеворидир	79
23.	Толибов Р.	Мактабдан ташқари таълим тизимининг ёшларни касбга йўналтиришдаги ўрни (Навоий вилояти мисолида)	82
24.	Amirov A.O	Philosophical and conceptual features of Uzbekistan in the development of the modern history of philosophy	86
25.	Чориева Д.А.	Ёшлар маънавиятини шакллантиришда кутубхона ва китобхонликнинг ўрни ва аҳамияти	92
26.	Ғофуров Б.	Мирзо Бобурнинг давлат сиёсатида динлараро бағрикенглик масаласи.	94
27.	Сапаев Ғ.Б	Устоз Миржалол Оқилевични эслаб	97
28.	Қўшишаева Н.М.	Носириддин Тусийни тадқиқ этган бухоролик олим	99
29.	Улфатиллаева С.С.	Ислом маърифати ва аёллар илми	102
30.	Расулова Г.А.	Финляндия олий таълим тизимини бошқаришнинг ўзига хослиги ва уни Ўзбекистон Республикасига инобатга олиш масалалари	105
31.	Абдусаттарова Н.Б.	Ўзбекистонда интеллектуал мулк муҳофазаси: имконият ва муаммолар	111
32.	Сауров Р.Р.	Давлат хизматлари кўрсатиш тизимларининг миллий модели: ташкилий-ҳуқуқий ва иқтисодий омиллар	113
33.	Хожиев Т. Н.	АКТ ва электрон тижорат соҳасидаги миллий брендларнинг ёшларда ватанпарварлик кўникмаларини шакллантиришдаги ўрни	116

34.	Фозилов Ғ.Н	Даҳолик феномини ҳақидаги қарашлар ва Френсис Галтон мактабининг аҳамияти	122
35.	Жумаев Б.У.	Гастрономик туризм тушунчасининг пайдо бўлиши ва унинг тарихий асослари	124
II. ШУЎБА: АКАДЕМИК И.МЎМИНОВ МАКТАБИ ВА ШАРҚ РЕНЕССАНСИ ТАДҚИҚОТЛАРИ			
36.	Ҳакимов Н.Х.	Фалсафа ва тарихий мерос фидойиси	129
37.	Шодиев Р.Т., Ҳаққулов Н. Қ.	Фалсафа илмидаги дўстлик анъаналари: Иброҳим Мўминов ва Алоуддин Баҳоуддинов тимсолида	135
38.	Файзиходжаева Д.	Академик И.Мўминов ижодий мероси ва унинг замонавий аҳамияти	139
39.	Хандамова М. А.	Академик Иброҳим Мўминов берунийшунос олим	142
40.	Саитмуродов Ж.Б.	Иброҳим Мўминовнинг Гегель фалсафасига оид тадқиқотлари	146
III. ШУЎБА: АКАДЕМИК М.М.ХАЙРУЛЛАЕВ МАКТАБИ ВА УНИНГ ЗАМОНАВИЙ АҲАМИЯТИ			
41.	Расулов Д.	Самимий инсон сиймоси	149
42.	Сафарбоев М.	Хайруллаев дейдики...	150
IV. ШУЎБА: МАРКАЗИЙ ОСИЁ ФАЛСАФАСИ ЗАМОНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРИ, МЕТОДОЛОГИК МУАММОЛАРИ ВА ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ (О.ФАЙЗУЛЛАЕВ МАКТАБИ: М.АБДУЛЛАЕВА, Б.ТЎРАЕВ, Б.КАРИМОВ ВА БОШҚАЛАР)...			
43.	Азизқулов А.	Шарқ ренессансининг моҳияти Омонулла Файзуллаев тадқиқотларида	155
44.	Намазова Ю.М.	Марказий Осиеда диний ва дунёвий илмларнинг аксиологик моҳияти	157
45.	Каримов Р.Р.	Компаративистика, аксиология, культура	160
46.	Djuraev A.A., Djuraeva N.A.	Religious factor in social and family education.	164
47.	Тогаев Н.Э.	Ёшлар онгида маънавиятни шакллантиришда миллий ва умуминсоний қадриятларнинг ўрни	166
48.	Юнусов К.А.	“Таълим-тарбия инфратузилма”си - ёшлар онгида миллий ва умуминсоний қадриятларни шакллантиришда замонавий инновацион ёндашув	169
49.	Қўнғиров И.	Миллий ва умуминсоний қадриятларнинг уйғунлиги ва унинг ёшлар дунёқарашидаги роли	172
50.	Сафарбоев М., Сафарбоев О.	Алишер Навоий ва Нажмиддин Кубро муносабатлари	175
51.	Темиров Ф.У.	Садриддин Айний – Бедил ижоди тадқиқотчиси	179
52.	Абдукамилов Р.Т.	Перспективы торжества знания в Ренессансах в Авесте	181
53.	Бекбаев Р.Р.	Национальное и общечеловеческое в системе ценностей межкультурной философии	188
54.	Бойдадаев А.Т.	Этьен Кондильякнинг онг концепциясига сенсуалистик ёндашуви	192
55.	Мавлянов У.	Али Сафийнинг ижтимоий-сиёсий қарашлари ҳақида	196
56.	Хўжаев Д.Н.	Алишер Навоий бадий-фалсафий асарларининг маънавий-ахлоқий мазмун-моҳияти	199
57.	Наврүзова М.Г.	Алишер Навоийнинг ижтимоий-фалсафий қарашлари	205
58.	Нишонев С.Ж.	Ўрта аср Шарқ мутафаккирлари ижодида комил инсон концепцияси парадигмаси	210
59.	Одинаева З.И.	Илк Ўрта аср Шарқ Ренессанси фалсафасида миллий идентикликнинг номоён бўлиш хусусиятлари	213
60.	Рўзиев Д.Д.	Шарқни ўрганиш соҳасида ориентализмнинг вужудга келиши	219
V. ШУЎБА: ЎЗМУ ФАЛСАФА ТАРИХИ ВА МАНТИҚ МАКТАБИ ВАКИЛЛАРИ, УЛАРНИНГ ИЛМИЙ-ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИ			
61.	Юлдашева Л.С.	Катта қалб эгаси Саъдулла Юлдашев: олим, устоз ва ота.	223
62.	Рузматова Г.М.	Фалсафа тарихида тафаккур ва эҳтирос муносабатлари масаласи	226
63.	Тошов Х.И.	Уйғониш даврида герметизим таълимотининг тадқиқи	231
64.	Мардонов Б.М.	Ёшларни ижтимоий ва ахлоқий қадриятлар руҳида тарбиялашда фалсафий таълимнинг аҳамияти	235
65.	Мусаев У.С.	Ёшларда креатив тафаккур ва фикрлашни шакллантириш	237
66.	Тўхтаев Х.П.	Замонавий аксиологияда - кадрлаш ва кадрсизланиш	243
67.	Мажидова О.У.	Ибн Сино фалсафасида ҳақиқат концепциясининг онтологик жиҳатлари	246
VI. ШУЎБА: ЎЗБЕКИСТОН ФАЛСАФА ТАРИХИДА ТАСАВВУФШУНОСЛИК МАКТАБИ АНЪАНАЛАРИ			
68.	Якубова М.	Мирзо Бедилнинг онтологик таълимот	251
69.	Baykabilova P. A. Mamadiev Sh.G'.	The peculiarities of sufism and its historical foundations	254
70.	Ўразметов М.Т.	Тасаввуф ва Сулаймон Боқирғонийнинг нафс тўғрисидаги фалсафий	257

		қарашлари.	
71.	Турсункулова Ш.Т.	Тасаввуфий ғўзалликнинг эстетик онғни шакллантириш масаласи.	260
72.	Исақова З.Р.	Ўзбекистон фалсафа тарихи ривожда нажмиддин комилов тасаввуфшунослик мактабининг ўрни ва издошлик анъаналари	263
73.	Тўхтаева М.Х.	Имом Ал -Бухорий - ҳадис илмининг султони, мусулмон оламининг фахр - ифтихори	268
74.	Шарипова О.Т	Нақшбандияшунос олима	271
75.	Исмоилов С.Т.	Тасаввуф ва шажаралар	274
76.	Расулов О.	Азизиддин Насафийнинг тасаввуфий қарашлари	277
77.	Норбоев Ж.	Марказий Осиё халқларининг юксак маънавиятини шаклланишида тасаввуфшунос олимлар ва улар яратган тариқатларнинг ўрни	279
78.	Байкабилова П.А	Мистические воззрения и их изучение в творчестве навои суфийские мотивы в творчестве Алишера Наваи	281
VII. ШУЎБА: ЁШЛАР ОНГИДА МИЛЛИЙ ВА УМУМИНСОНИЙ ҚАДРИЯТЛАР СИНТЕЗИ: ЗАМОНАВИЙ ИННОВАЦИОН-ТЕХНОЛОГИК МЕТОДЛАР			
79.	Абдуллаев Ж.А.	Интеллект и интуиция	285
80.	Холбабаева Ҳ.Т.	Антик давр тафаккур тарзининг шаклланишида савол ва жавоб комплексининг ўрни	289
81.	Ғайбуллаев Р.А.	Ёшлар онғида миллий ва умуминсоний қадриятлар синтези: замонавий инновацион-технологик методлар	293
82.	Тулаганова М.К. Жомурадов И.	Идея «открытого общества» в философии карла поппера	296
83.	Файзихўжаева Д.И. Носирова М.М.	Маънавий-маърифий тарғиботнинг риторик асослари	299
84.	Валиева Ф.Р.	Сущность познания в историко-философской мысли Мишеля Фуко	302
85.	Мансурова Г.Б.	Влияние наследия Абу Насра Аль-Фараби на духовную культуру во взглядах молодёжи.	306
86.	Тулаганова М.К. Нурмухаммадов Л.	Методика освоения нового материала	310
87.	Мухаммадиева О.М. Заиров А.С.	Тасаввуф таълимотида инсон ва комил инсон ғоялари	314
88.	Степанова О. И. Гулямов Х. Ж.	Логические основания «Канона врачебной науки» Абу Али ибн-Сино	317
89.	Примов С.Э.	Ёшларни миллий ва умуминсоний қадриятлар руҳида тарбиялаш зарурати	320
90.	Сатторова Ш.	Мирзо Абдулқодир Бедил дунёқараши шаклланишининг тарихий ва фалсафий илдизлари	322
91.	Абдуманнабова М.А.	Национально-религиозные ценности сакских и массагетских народов в средней азии	326
92.	Тошпулатов Қ.	Малайзия жамияти модернизациясининг ўзига хос хусусиятлари	328
93.	Саломов С.	Фалсафа тарихида демократия парадигмаларининг шаклланиши (антик давр мисолида)	330
94.	Қурбонназаров А.Ш.	Самуел Хантингтон “Цивилизациялар тўқнашуви” замонавий концепциялари	333
95.	Муталибов Ф.	Замонавий ижтимоий тараққиёт концепцияларининг ўзига хослиги	338
96.	Раҳмонкулов Ф.	Биотехнология ютуқларининг замонавий хавфлари ва унинг фалсафий таҳлили	341
97.	Мамашакирова З.	Янги Ўзбекистонда фалсафа фанининг ривожланиш истикболлари	343